

LA FAMILIA CERITHIOPSIDAE H. Y A. ADAMS, 1853
(MOLLUSCA, GASTROPODA),
EN LA ISLA DE CUBA. 1
EL GENERO *RETILASKEYA* MARSHALL, 1978

E. Rolán* y J. Espinosa**

Introducción: La familia Cerithiopsidae H. y A. ADAMS, 1853 está siendo sometida en los últimos años a una notable cantidad de cambios taxonómicos a nivel genérico desde el momento que se ha comenzado una fragmentación basada en caracteres anatómicos (rádula y opérculo) además de los de la protoconcha y teleconcha (MARSHALL, 1978). De esta forma se van revisando, confirmando o desechando los taxones de nivel genérico que previamente fueron basados exclusivamente en caracteres de la concha y protoconcha.

Dado que en las descripciones antiguas, e incluso en muchas de las modernas, se utiliza como género único "*Cerithiopsis*" se hace preciso ir aclarando no sólo los problemas taxonómicos a nivel específico sino también ir situando estas especies en niveles supraespecíficos adecuados. Esto comienza a ser actualmente posible gracias a las recolecciones más cuidadosas en las que se trata de conseguir animales vivos para un mejor estudio y, también, al empleo del microscopio electrónico de barrido (MEB) con el que se pueden obtener detalles de la microescultura de la concha, de la protoconcha y de la rádula.

Para el Caribe, la mayoría de los trabajos en los que se han descrito o se mencionan especies de Cerithiopsidae casi siempre se ha hecho utilizando únicamente el género "*Cerithiopsis*", como hacen, por ejemplo, ABBOTT (1974), WARMKE & ABBOTT (1962), GARCIA & LUQUE (1985), JONG & COOMANS (1988), entre otros.

En los últimos años se han iniciado una serie de trabajos malacológicos sobre la fauna de Cuba fruto de la cooperación de las Universidades de La Habana (Cuba) y las Autónoma de Madrid y de Oviedo (España). Entre estos trabajos, se ha proyectado el estudio de diversos problemas taxonómicos dentro de la superfamilia Triphoroidea GRAY, 1847. Algunos de estos referidos a la familia Triphoridae GRAY, 1847 se encuentran también pendientes de publicación.

Material y métodos: El material estudiado proviene de las primeras Expediciones Hispano-Cubanas realizadas en la isla de la Juventud y Archipiélago de los Canaréos (Cuba), del material recolectado independientemente por los autores y tam-

* C. Castillo, 22 - 36202, Vigo - España

** Inst. Oceanología, Academia de las Ciencias de Cuba - La Habana, 2 - Cuba

bién del procedente de la extraordinaria colección de micromoluscos de R. FERNANDEZ GARCÉS (Cienfuegos).

Los estudios radulares fueron realizados en Vigo (España) y las fotografías el MEB en Santiago de Compostela con un ISI-60 previa metalización con un POLAROD E-5000.

Parte taxonómica:

Género *Retilaskeya* MARSHALL, 1978

Especie tipo: *R. zelandica* MARSHALL, 1978. Pleistoceno a actual. Nueva Zelanda.

Descripción: Concha grande, con apariencia delicada pero fuerte. Protoconcha con larva planctotrófica con 3 y 1/2 a 4 y 1/2 vueltas convexas, estando la primera vuelta y media finamente granulada. Costillas axiales y cordones espirales en número de tres. Opérculo oval, apenas enrollado. Rádula con fórmula 2-1-1-1-2. Diente central con una cúspide central más larga y tres a cada lado. Lateral con cúspides 2-1-7, siendo la tercera la más grande. Según MARSHALL (1978) se diferencia de *Laskeya* en la escultura de la teloconcha.

Dos especies cubanas pueden ser incluidas en este género:

Retilaskeya bicolor (C. B. ADAMS, 1845)

(fig. 1, 2, 5, 6 y 8)

Material estudiado: 60 conchas de sedimentos entre -10 y -50 m y 6 ejemplares vivos en -6 m en Cienfuegos; 22 conchas de -8 m de Jibacoa; 20 conchas de -20 m de Cayo Matias; 1 ejemplar de -4 m de Cayo Cantiles.

Descripción: Concha (fig. 1) bastante sólida, relativamente grande (10 mm el mayor ejemplar), con 2 vueltas y media de protoconcha y 10-12 de teloconcha; hay dos cordones espirales en las vueltas iniciales que se convierten en tres en las últimas; en toda la concha hay costillas axiales evidentes. Coloración crema-amarillento con un cordón castaño que se sitúa en la sutura.

Protoconcha (fig. 2) que presenta en su concha embrionaria unos tuberculos muy diminutos y que se continúa con costillas axiales muy marcadas las cuales se cruzan, en la parte inferior de cada vuelta, con un grupo de trazos espirales muy finos y juntos que desaparecen más adelante antes de iniciarse la teloconcha con la que no hay un límite preciso.

El opérculo es ovoide (fig. 7), algo afilado, paucispiral y con el núcleo situado muy lateralmente. La cara externa es ligeramente cóncava y, en la interna, hay unas huellas de la inserción del pie que tienen una forma alargada y están limitadas, hacia su parte externa, por un resalte espiral interior. Hay un pequeño tubérculo en la superficie interior en el lugar que corresponde al núcleo.

Fig. 7 — Opérculo de *Retilaskeya bicolor* (C. B. ADAMS, 1845).

La rádula (fig. 5) tiene un diente cardinal en el que aparece una cúspide media muy prominente y fuerte y, a cada lado, 5-6 cúspides más pequeñas de las que, la más externa, es algo mayor. El diente lateral tiene 12-13 cúspides que se van haciendo mayores a partir de las más internas decreciendo nuevamente desde la 5.^a o 6.^a que son las más largas. El diente marginal (fig. 6) es estrecho y alargado con forma de peine con mango; tiene las cúspides más externa muy largas mientras que la más próxima a la base, es corta y ancha.

Retilaskeya emersoni (C. B. ADAMS, 1838)

(fig. 3 y 4)

Material estudiado: 2 ejemplares capturados vivos en -6 m y 6 conchas de sedimentos entre -10 y -50 m en Cienfuegos.

Descripción: Muy semejante en su morfología (forma, tamaño, color, número de vueltas, base, etc.) a la que se mencionó para *R. bicolor* con la excepción del ápice de la concha que se aprecia más puntiagudo.

La protoconcha (fig. 3) tiene un núcleo de tamaño similar al de *R. bicolor*, cubierto totalmente por tubérculos de mayor tamaño. A continuación del núcleo, las vueltas de espira son mucho más estrechas y aumentan muy lentamente de tamaño al mismo tiempo que su número es mayor, llegando hasta 6 o algo más. La primera vuelta que sigue al núcleo tiene una escultura con fuertes costillas axiales y, entre ellas, hay numerosos cordoncillos espirales muy juntos que cubren todo el espacio; en las siguientes vueltas la escultura espiral desaparece quedando solo la axial. Cerca de la última vuelta de la protoconcha aparecen dos cordones espirales.

El opérculo es totalmente igual al mencionado para *R. bicolor*.

La rádula (fig. 4) no difiere en sus caracteres esenciales de la descrita para *R. bicolor*.

Discusion: Los caracteres fundamentales de la concha, protoconcha, opérculo y rádula mencionados para la especie tipo no difieren de los que son referidos en las especies estudiadas. Hay algunas diferencias de menor importancia como, por ejemplo, el número de cúspides de los dientes radulares, que es algo mayor en las especies estudiadas que los que posee la rádula de la especie tipo. Pero, en cambio, se mantiene la forma general de cada uno de los dientes y estas diferencias sólo deben indicar los caracteres que presentan variabilidad y, por tanto, no deben considerarse genéricos.

Queda por precisar la relación que podría existir entre este género y el género *Laskeya* IREDALE, 1918 que parece diferenciarse por caracteres escasos. Esta diferenciación solamente podrá dilucidarse cuando se estudien más ampliamente especies pertenecientes a ambos géneros.

AGRADECIMIENTOS

Los autores desean expresar su agradecimiento a Raul Fernandez Garcés de Cienfuegos (Cuba) por su colaboración en la continua aportación de material de micromoluscos. A Maria de los Angeles Rodriguez Cobos por su ayuda en la realización de las fotografías al MEB en la Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela.

RESUMEN

Se aporta información sobre dos especies cubanas de la familia Cerithiopsidae que se consideran incluidas en el género *Retilaskeya* MARSHALL, 1978: *R. bicolor* y *R. emersoni*. Se describe la protoconcha, opérculo y rádula de ambas.

SUMMARY

Some information on two cuban species from the family Cerithiopsidae is given being included into the genus *Retilaskeya* MARSHALL, 1978: *R. bicolor* and *R. emersoni*. Their protoconch, operculum and radula are described.

Fig. 1 — *Retilaskeya bicolor* (C. B. ADAMS, 1845). Ejemplar de 5,5 mm.

Fig. 2 — *Retilaskeya bicolor* (C. B. ADAMS, 1845). Protoconcha.

Fig. 3 — *Retilaskeya emersoni* (C. B. ADAMS, 1838). Primeras vueltas de la protoconcha.

Fig. 4 — Rádula de *Retilaskeya emersoni* (C. B. ADAMS, 1838).

Fig. 5 — Rádula de *Retilaskeya bicolor* (C. B. ADAMS, 1845).

Fig. 6 — Detalle de la rádula de *Retilaskeya bicolor* (C. B. ADAMS, 1845).

Escala gráfica: protoconchas - 0,1 mm; rádulas - 0,01 mm

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT, R. T. (1974) — *American seashells*. Van Nostrand, New York. 663 pág., 24 lám.
- GARCIA, M. T. & LUQUE, A. A. (1985) — Contribución al conocimiento de los gasterópodos prosobranquios de la isla de la Juventud y del Archipiélago de los Canarreos. *Rev. de Inv. Marine*, 7(2): 31-52.
- JONG, K. M. de & COOMANS, H. E. (1988) — *Marine gastropods from Curaçao, Aruba and Bonaire*. Brill. Leiden, 261 pág., 47 lám.
- MARSHALL, B. A. (1978) — Cerithiopsidae (Mollusca: Gastropoda) of New Zealand, and a provisional classification of the family. *New Zealand Journal of Zoology*, 5: 47-120.
- WARMKE, G. L. & ABBOTT, R. T. (1962) — *Caribbean seashells*. Livingston Publ. Wynnewood, Penns. 348 pág., 43 lám.

